

**AL-HAKIM AT-TERMIZIYNING MOVAROUNNAHR TAFSIR ILMI
TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI**

Abdullayev Abdulhamid Abdurahim o'g'li

*TDSHU Mumtoz filologiya fakulteti matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
yo 'nalishi birinchi kurs magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Al-Hakim at-Termiziyning Movarounnahr tafsir ilmi taraqqiyotida tutgan o'rni, Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Termiziy buyuk mutasavvif hamda mohir mufassir bo'lganligi, Al-Hakim at-Termiziy qalamiga mansub asarlar soni saksonga yetadi. Uning mashhur asarlaridan biri bu «Masoil ahli Saraxs» asari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Al-Hakim at-Termiziy, Movarounnahr, Masoil ahli Saraxs , naqshbandiya, kubroviya, ilm

Kirish: Ma'lumki hozirgi vaqtgacha mamlakatimizdagi tasavvufga oid olib borilgan tadqiqotlarda asosan tariqatlar shakllangan davr, ya'ni XII asrdan keyingi davr tasavvufini o'rganishga e'tibor qaratildi. Jumladan, yassaviya, kubroviya, naqshbandiya va chishtiya tariqatlari atroflicha o'rganilib, ular ustida bir qator tadqiqotlar olib borildi. Ushbu tariqatlarning vujudga kelishiga zamin yaratgan va Movarounnahr tasavvuf ilmiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk mutasavviflarning ta'limotlari, ularning ilmiy-ma'naviy merosini o'rganish esa har birimizning oldimizda turgan muhim vazifalarimizdan biridir. Movarounnahr diyorida bir necha tasavvuf ahli namoyondalari yetishib chiqqan bo'lib, ular sof hanafiy aqidaviy ta'limot asosida ijod qilganlar va bir qancha ilmiy asarlar yozib qoldirganlar.

Quyida mana shunday buyuk mutasavvif va mufassirlardan biri bo'lgan Al-Hakim at-Termiziy haqida so'z yuritamiz. Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Termiziy buyuk mutasavvif hamda mohir mufassir bo'lgan. U nafaqat o'lkamiz, balki butun islom olamidagi tasavvuf ilmi va tafsir ilmi rivojiga ham salmoqli hissa qo'shgan

mufassir olimdir. Uning tasavvufiy ta'limoti keyingi asrlarda vujudga kelgan ko'plab tariqatlarga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Binobarin, allomaning ilmiy faoliyati, uning ta'limoti va Movarounnahr tafsir ilmi rivojiga qo'shgan ulkan hissasini tadqiq etish davomida, Al-Hakim at-Termiziy yurtimizda tasavvuf va tafsir ilmining dastlabki rivojlanish bosqichlarini boshlab bergan buyuk qomusiy olim ekanligini anglab yetgan bo'lamiz. Uning saqlanib qolgan asarlari orasida ba'zi bir oyatlarga berilgan sharhlarni ko'rish mumkin. Jumladan, uning “Tahsil nazoir al-Qur'on” asarida Qur'on karimdagi “hidoyat”, “kufir”, “shirk”, “hikmat”, “islom”, “imon”, “shukr”, “haq” kabi 80 ta so'zga sharh berilgan. Unda Qur'on so'zlari ma'nolarini tasavvufiy sharhlashga e'tibor berilgan. Asarda Termiziy Qur'onda ko'p uchraydigan so'zlarning asosiy ma'nosidan va unga aloqador ma'nolarga ko'chishi mumkinligini zikr etadi. Al-Juyushiy o'z tadqiqotida Al-Hakim at-Termiziyning tafsirdagi uslubi uch yo'nalishda namoyon bo'lishini zikr etgan: Oyatlarni fahmlashda zohiriy yo'nalish bo'lib, bu barcha mufassirlarning tafsirdagi uslublaridir;

Tasavvufiy yo'nalish, ya'ni Qur'onning zohiriy va botiniy ma'nolari bor deb hisoblovchi yo'nalish;

Arab xarflaridan ishora olish. Ya'ni u Allohning ismi va sifatleri ilmining asli harflardir deb qarashi.

Ma'lumki, Al-Hakim at-Termiziy qalamiga mansub asarlar soni saksonga yetadi. Uning mashhur asarlaridan biri bu «Masoil ahli Saraxs» asaridir.

Shuningdek Al-Hakim at-Termiziyning hadislarni tasavvufiy sharhlashga oid «Navodir al-usul fiy ma'rifati ahadis ar-rosul» asari odob-axloq, imon masalalariga bag'ishlanadi. U 291 bobdan iborat bo'lib, turli mavzularga bo'lingan.

Al-Hakim at-Termiziy o'z asarlarida hadis va oyatlarni chuqur tahlil qilib, uning asl mag'ziga yetishga, uning botiniy mazmunini anglashga va uni inson hayotiga tatbiq qilishga harakat qiladi. Shu jihati bilan u boshqa muhaddislardan farqlanib turadi. Al-Hakim at-Termiziy odatda hadislarni tahlil etishda hikmat nuqtai-nazaridan yondashadi. U al-Hakim laqabiga aynan “ilm al-Hikma” ni egallagani sababidan erishgan. Shu bilan birga Al-Hakim at-Termiziy ushbu asardagi

hadislarni sharhlashda o'ziga xos usulda yondashadi. Bunda u hadisni quyidagi unsurlar: qalb, sadr, aql, nafs, ruh orqali sharhlab, botiniy ma'nolarini ochib beradi. Umuman olganda, uning sharhlarida ruh va nafs raqobatiga katta o'rin beriladi. E'tiborli jihati shundan iboratki, asarning barcha boblaridagi hadislarning mazmuni Qur'on oyatlaridan foydalanilib kengroq yoritishga harakat qilingan. Uning sharhlash uslubida naqlga tayanib tafsir qilishdan ko'ra, oyatlarni tasavvufiy sharhlash, ma'nolarining botiniga ko'proq e'tibor berish kuchli ekanligini kuzatish mumkin. Masalan: “Vasvasaning imonni to'sishi” haqidagi bobda shunday sharh beriladi: “U (Alloh) sizlarga imonni suyuqli qildi va uni qalblaringizda ziynatladi”oyatidagi qalbni “Qalb bu bir parcha botiniy va bir parcha zohiriy narsadir. Uni “fuad” ham deyiladi. Unda ikki ko'z va quloq bor. Qalbni Alloh o'zi buruvchidir”. Yani qalbdagi imon aql bilan bezatilgandir. Kofirga esa bu narsa ato etilmagan. Uning qalbidagi imon muhabbatsiz va bezaklarsiz qolib ketgan. Dushman o'ziga berilgan ziynat ila vasvasa qilib, uni hatto Allohga shirk keltirishgacha, Undan boshqasiga ibodat qilishgacha olib boradi.

Shuningdek, al-Hakim at-Termiziy «Ilm al-avliyo» asarida Qur'ondagi “hikma” so'ziga boshqa mufassirlar kabi “hadis” deb sharh bermay, quyidagi sharhni beradi:

“Ularga Kitob (Qur'on) va hikmatni o'rgatadigan...” oyatidagi “al-kitob” Qur'onning zohiri, “al-hikma” esa, uning botini, ya'ni yashirin ma'nolari deb sharhlaydi.

Al-Hakim at-Termiziy o'zi yashagan tasavvufiy muhitda katta obro'-e'tibor va ta'sirga ega shaxslardan biri bo'lgan. Uning 200 ga yaqin risolalari aksar hollarda undan so'ralgan savollarga berilgan javob tariqasida bayon etilgan. Bu risolalar esa asosan ruhiy ta'limotlarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, al-Hakim at-Termiziy o'zining ham Qur'oni karim ma'nosini talqin qilish, hadislarni sharhlash va fiqhiy masalalarga amal qilishda tasavvuf yo'lidan borganligini ta'kidlaydi, tasavvuf yo'li kishi vijdoniga - qalbiga orom beradigan yagona yo'l deb izohlaydi. Mana shu tarzda ta'limotlarni yaratgan al-Hakim at-Termiziy hazratlari IX- X asrning buyuk diniy olimlaridan va islom dini ta'limotlarini ilmiy asosga tayangan holda yanada chuqurroq talqin qiluvchi, shariatning benazir arboblardan biri sifatida butun

musulmon olamida shuhrat qozondi. Mavridi kelganda shuni ham aytish kerakki, o‘zining asosli, murosasizlik bilan dadil fikrlarini aytgani sababli buyuk alloma tazyiq va azoblarga ham duchor bo‘ldi. Yuqorida qayd etilganidek, bir qancha yillar o‘z ona yurtidan badarg‘a ham qilingan. Al-Hakim at-Termiziyning tasavvuf ilmining allomasi bo‘lib yetishishida uning ustozlari Abu Turob an-Naxshabiy, Ahmad ibn Hizravayh, Yahya al-Jalla kabi buyuk shayxlar bilan qilgan ilmiy-ma'rifiy suhbatlari muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Uning Shom, Bag‘dod va Misrning mutasavvuf olimlari bilan muloqotlari ham g‘oyatda foydali bo‘lib, bular tufayli u O'rta Osiyo tasavvuf ilmini har tomonlama boyitib, uni yanada yuksak pog‘onalarga ko‘tardi. Al-Hakim at-Termiziy o‘sha paytda Sharq mamlakatlarida mavjud bo‘lgan turli tariqatlarning faoliyatidan voqif bo‘lgan, albatta. U ayniqsa Nishopurdagi malomatiyya tariqatidan kuchli ta'sirlandi. Shu bois ushbu tariqat yo‘li keyingi asrlarda Movarounnahrda yetishib chiqqan Abduxoliq al-G'ijduvoni va Bahouddin an-Naqshbandiy kabi mashhur mutasavvuflar faoliyatiga ham o‘z ta'sirini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Al-Hakim at-Termiziy qomusiy olim sifatida tafsir, fiqh, hadis ilohiyot, til va tasavvuf ilmlarida samarali ijod qilgan. Al-Hakim at-Termiziyning garchi tafsirdagi uslubini aks ettiradigan alohida tafsir asari bo'lmasa-da, uning bizgacha yetib kelgan asarlaridagi Qur'onga berilgan sharhlar orqali aniqlash mumkin. Uning ko'pincha oyat sharhlariga oid rivoyatlarni keltirmay, Qur'onni tasavvufiy sharhlashga e'tibor qaratishiga ko'ra, uni Movarounnahrda Qur'onni o'ziga xos tasavvufiy sharhlash yo'nalishini boshlab bergan olim deyish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ubaydulla Uvatovning “Ikki buyuk donishmand” («Sharq» NMAK, Toshkent, 2005) kitobidan olindi.
2. Al-Hakim at-Termiziy va nazariyatuhu fil-viloya, 35-bet.
3. Ash-Shayx Komil Muhammad Muhammad Avayda. Al-Hakim at-Termiziy, 5-6-etlar.
4. Al-Hakim at-Termiziy va nazariyatuhu fil-viloya, 31-32-betlar.
5. Al-Hakim at-Termiziy va nazariyatuhu fil-viloyati, 45-bet